

В.Е. ГАВРИЛОВА

Контуры денежной системы России в 2020—2030-е гг.*

Аннотация. В условиях мирового трансформационного кризиса, сущность которого заключается в формировании новых принципов хозяйственного мироустройства на фоне исчерпания потенциала долговой финансовой экономики, ключевая роль по-прежнему принадлежит институту денег в целом и его конкретным проявлениям в частности.

Феномен денег остается до конца непознанным, поскольку, будучи товаром особого рода, они демонстрируют отношения, которые находятся в постоянном изменении как за счет субъективных, так и за счет объективных факторов. К первым исторически относят власть эмитента по отношению к пользователям денег в конкретном экономическом пространстве и власть долга, который является прародителем того инструмента, который человечество привычно называет «деньгами». Факторами объективного характера, мешающим деньгам быть понятными и предсказуемыми для рядовых ими пользователей, представляются истинные цели монетарных властей и соответствующие функции, виды, формы денег, а также платежные технологии локального и глобального масштаба.

В исследовании выдвигается предположение о многослойности денежной системы ближайшего будущего за счет директивного внедрения новых технологий денежного обращения, постепенного вытеснения наличных денег и формирования нетрадиционных платежных инструментов в сфере частных денег — с одной стороны, и частичного возврата к металлическому, скорее всего золотому, основанию, в сфере денег государственных — с другой.

Ключевые слова: деньги, денежная система, платежные технологии, криптовалюта, блокчейн, золотой стандарт.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гаврилова В.Е. Контуры денежной системы России в 2020—2030-е гг. // *Философия хозяйства*. 2023. № 3. С. 71—86. DOI:.

Abstract. In the context of the global transformational crisis, the essence of which lies in the formation of new principles of the economic world order against the background of the exhaustion of the potential of the debt financial economy, the key role belongs to the institution of money in general, and its specific manifestations, in particular.

The phenomenon of money remains completely unknown, because, being a commodity of a special kind, money demonstrates relationships that are in constant change due to both subjective and objective factors. The factors of a subjective nature historically include the power of the issuer in relation to the users of money in a particular economic space and the power of debt, which is the progenitor of the instrument that humanity habitually calls «money». The objective factors that prevent money from being understandable and predictable for ordinary users are the true goals of the monetary authorities and the corresponding functions, types, forms of money, as well as payment technologies on a local and global scale.

The study puts forward the assumption that the monetary system of the near future will be multi-layered due to the directive introduction of new technologies of monetary circulation, the gradual displacement of cash and the formation of non-traditional payment instruments in the field of private money against the backdrop of a partial return to the metal, most likely gold, basis for money by the state.

Keywords: money, monetary system, payment technologies, cryptocurrency, blockchain, gold standard.

УДК 336.74
ББК 65.262.6

Введение

... идея будущего, которое было бы отличным от настоящего, настолько недопустима для нашего традиционного образа мыслей и поведения, что мы, по крайней мере, большинство из нас, всячески сопротивляемся любой возможности его реализации

Дж.М. Кейнс

За прошедший год трансформационный кризис приобрел четкие контуры, а вариантность экономического развития приобрела

новый смысл. На поверхности данный кризис проявляется в виде отказа от базовых правил игры долговой финансовой капиталистической системы, к которым относятся такие «священные коровы», как защита частной собственности и банковской тайны, а также такие «неприкасаемые» принципы рынка, как конкуренция и права человека «экономического».

Для этого кризиса характерно перепроизводство всех опорных точек финансовой системы: товаров и услуг, долгов, признанных элит по всему миру. Великобритания демонстрирует критические значения госдолга и падение курса национальной валюты [3]. В еврозоне с 2021 г. фиксируется стагфляция на фоне энергетического кризиса [2], а для сокращения инфляции, которая в три раза превысила целевые показатели и составила непривычные для ЕС 8,6%, в начале 2023 г., ЕЦБ в шестой раз подряд поднимет ключевые ставки до максимумов по отношению к 2008 г. [8].

Наблюдаются кризисные явления по всей цепочке глобальной финансовой архитектуры, начиная с МВФ, официального форума центральных банков в лице Банка международных расчетов в Базеле (BIS), акционерами которого являются 62 национальных центральных банка, до федеральной резервной системы США и других центральных банков.

Проблемы в европейской банковской мекке — Швейцарии, начиная с фактической отмены банковской тайны, являются ярким примером серьезной перестройки глобальной долговой системы. Так, произошло поглощение «Credit Suisse», банка с 167-летней историей, другим крупнейшим банком Швейцарии — UBS за 3,2 млрд долл. США, что на 60% ниже его рыночной капитализации [11], наблюдаются убытки центральных банков Швейцарии и Нидерландов [16].

В США полным ходом осуществляется зачистка банковской системы от банков всех размеров и статусов. Так, в ноябре 2022 г. за сутки из официальной финансовой системы посредством банкротства криптобиржи FTX было выведено 662 млн долл. США, а за одну неделю в марте 2023 г. вкладчиками было снято со счетов американских банков 100 млрд долл США [1]. Также, синхронное банкротство трех крупных банков («Silicon Valley Bank», «Silvergate» и «Signature Bank»), совокупные активы которых со-

ставляли более 300 млрд долл., указывает на критические изменения в самой системе американского федерального резерва [14]. Дело в том, что «Silicon Valley Bank», являясь акционером одного из двенадцати банков в структуре федерального резерва США — Центрального банка Сан-Франциско, был финансовым супермаркетом для топ-клиентов высокотехнологического сектора в сфере биомедицины, венчурных инвестиций, эксклюзивного виноделия. И такой банк не был спасен, что совсем не типично.

Параллельно происходят события, подтверждающие формирование нового технологического уклада. Так в еврозоне активно растет промышленное и инфраструктурное строительство в энергетической, химической, легкой промышленности. Европа выводит энергоемкое и низкомаржинальное производство в Турцию и Азию, оставляя за собой высокотехнологичное наукоемкое производство с высокой добавленной стоимостью. При этом активно осуществляется замещение энергетики ископаемого топлива возобновляемой энергетикой. Аналогичные процессы наблюдаются в США и Великобритании [17].

Эти и многие другие знаковые события свидетельствуют, что в настоящее время происходит управляемый снос прежней финансовой системы и формируются контуры нового миропорядка, ключевым институтом которого по-прежнему остаются деньги в условиях очередного этапа глобализации.

Деньги как основное противоречие современности

Деньги на протяжении всей человеческой истории имели хождение, однако не всегда им подчинялись, проявляя вариативность форм и необузданное стремление к саморазвитию. Многообразие конкретных товарных денег, от ракушек до гвоздей, свидетельствует, прежде всего, о долговой природе происхождения денег как реакции на властное принуждение платить сильному. При этом важна локальная ликвидность, а не универсальность того объекта, который позже станет выделенным товаром, за неимением которого единственным способом оплаты вмененного долга становилась потеря личной свободы.

Деньги претерпели колоссальные изменения с точки зрения формы, видового разнообразия, но сохранили свою сущность быть

долгом для подчиненных классов. Как, согласно К. Марксу, капитализм сублимирован в товаре, так и современные деньги представляют собой основное противоречие его финансовой стадии, которое развивается между собственниками технологий по созданию и функционированию денег и остальными группами населения. Причем последним, пока еще на добровольной основе, настоятельно и последовательно предлагается создать свой цифровой аватар и с его помощью интегрироваться в денежную систему, мимикрирующую под цифровой левиафан невиданными ранее темпами.

Современная стадия развития указанного противоречия приобретает открытый характер, и тактика окон Овертона трансформируется в конкретные действия со стороны монетарных властей, в том числе на примере социального рейтинга вкупе с цифровым юанем в Китае и тестирования цифрового рубля в России. Меж тем арабское слово «цифра» (*sifr*), означающее как «ноль», так и «пустоту», возникнув в V в. н. э. в Индии, перешло к арабам и от тех на рубеже X и XI вв. попало в мусульманский Кордовский Халифат на территории современной Испании. В этом смысле цифровизация как обнуление хозяйственных отношений началась задолго до наших дней. Так, в средневековых сочинениях экономика стала называться «денежной», или «хозяйством серебра» (*èconomu-argent*), в противовес экономике «натуральной», или «естественному хозяйству» (*èconomu-nature*) на фоне распространения реальной монеты в X—XI вв.

При этом до конца VIII в. в Каталонии можно было встретить человека одновременно и богатого, и бедного (за воинские заслуги ему подарен замок и земля, но не титул и власть): поскольку бедность — это несвобода и зависимость, а богатство — это сила. Логично предположить, что широкое распространение долговых денежных отношений способствовало частичной замене в романском языке к 1050-м гг. слова «*dives*» (богач, или крѣз — от имени Крѣза — последнего царя Лидии в VI в. до н. э.) на слово «*rich*», понимаемое как изобильный, богатый [10, 21].

К XXI в. деньги преобразились до неузнаваемости, и сегодня значительная часть экономически активного населения не в состоянии по-настоящему понять и использовать те инструменты, которые предлагаются для выполнения классических функций денег — ме-

ры стоимости, средства платежа и тезаврации. Речь идет о криптовалютах, общим числом более 13 тыс., цифровых валютах центральных банков, цифровых финансовых активах.

К слову, термин «криптовалюта» у автора данного исследования вызывает двойственное отношение. В первом приближении он представляется противоречивым, поскольку валютой именуется денежная единица признанного государства, используемая для международных расчетов, она не может быть сгенерирована частным анонимным лицом, обладать такими характеристиками, как безотзывность и гиперволатильность. Но данные сомнения снимаются, если предположить, что за конкретной криптовалютой стоит как классическое государство, пока скрывающее свои намерения и возможности, так и государство принципиально нового типа — некая всплывающая криптоимперия без привычных границ, правительства, функций и обязательств. В любом случае наивно полагать, что искусственный интеллект как технологическая основа криптовалют современности может быть наделен субъектностью.

В соответствии с российским законодательством криптовалюта определяется как цифровой код с возможностью выступать как средство платежа, объект инвестиций и не является денежной единицей РФ или какого-либо государства [19]. Законодатель подчеркивает, что криптовалюта несет в себе риски для ее обладателя, поскольку не имеет обязанного лица перед любым собственником этого финансового актива.

Для определения цифровой валюты, отличной от крупнейших мировых криптовалют *биткойна* и *эфира*, используется термин «токен», или «альткойн» (альтернативная криптовалюта, выпущенная после Биткойна). В последние годы появился новый мир протоколов на основе криптовалюты, цель которых — воспроизведение традиционных функций финансовой системы: инвестирование, кредитование, сбережение, страхование, торговля. Эти протоколы выпускают токены с широким спектром функций, могут продаваться или храниться, как и любая другая криптовалюта. Сегодня токены используются от продажи специфических объектов в видеоиграх (NFT) до помощи в децентрализованном обмене (токены ценных бумаг). Криптовалюты как новаторские формы денег функционируют на технологии распределенного реестра (TRP) под названием

«блокчейн», или непрерывная запись о сделках, которая позволяет распределять информацию, достигая ее идентичности благодаря принципу равноправного информирования о текущем состоянии для всех участников этой цепи. Блокчейн дает участникам финансового рынка: увеличение скорости и снижение стоимости финансовых услуг за счет минимизации роли посредников; большее доверие; анонимность за счет криптографических протоколов. Сегодня для обслуживания операций с криптовалютой используется *блокчейн 1.0*, за пределами криптовалют — *блокчейн 2.0*, при создании общественных благ в сферах государственного управления, в образовании, здравоохранении, а также в интернете вещей функционирует *блокчейн 3.0*.

Описанные элементы новых денег, состоящих из токенов, функционирующих на принципах компьютерного алгоритма (смарт-контракта) для заключения и сопровождения коммерческих сделок в рамках технологии блокчейн, в одностороннем порядке входят в жизнь каждого человека и претендуют на роль универсального инструмента вместо старых и почти добрых денег [4].

От наличной и безналичной к цифровой форме денег

Оставляя в стороне самостоятельную проблему соотношения, взаимного влияния и проникновения национальной денежной и мировой валютно-финансовой систем, остановимся на анализе стремительных изменений в экономической природе и форм денег, что приводит в движение денежную систему, которая представляет собой неразрывное единство легальной и легитимной денежной единицы, эмиссионного механизма и эффективного регулирования денежного обращения. До последнего времени такой подход считался единственно верным. Однако небывалое по многообразию и скорости изменение контуров денежной системы в связи с появлением криптовалют, цифровых финансовых активов или токенов на основе ТРР, поставило задачу осмысления ее содержания и перспектив развития.

В 2021 г. ЦБ РФ обнародовал Концепцию цифрового рубля как третью форму фиатных денег, помимо наличной и безналичной форм, согласно Конституции РФ [9] и закону о Банке России [18].

В мире более 100 цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ) находятся на разных стадиях внедрения как в крупных странах глобального рынка (Германия, Китай, Франция, Израиль, Швеция, Норвегия, Россия), так и в государствах поменьше (Бангладеш, Камбоджа, Ирак). К середине 2022 г. ЦВЦБ были введены в оборот в десяти государствах Карибского бассейна, Юго-Восточная Азия и Африки, в том числе багамский песочный доллар — с 2020 г., а eNaira в Нигерии — с 2021 г.

Согласно официальным данным, ЦВЦБ представляет собой электронное обязательство центрального банка, которое выражено в национальной счетной единице и предназначено для выполнения операций платежа, обмена и сохранения стоимости. В качестве обоснования для введения ЦВЦБ предлагаются аргументы, связанные с минимизацией издержек в банковской сфере и средствами борьбы с коррупцией за счет прямого участия и регулирования монетарными властями сферы обращения.

В российской версии ЦВЦБ гражданам и фирмам предлагается открыть криптокошельки в цифровых приложениях любого коммерческого банка и использовать эти новые центробанковские рубли по своему усмотрению. Однако эта новация на фоне традиционного дефицита доверия [15] к монетарным властям вызывает множество серьезных вопросов.

Во-первых, вызывает тревогу перспектива традиционных форм фиатных денег, особенно наличных. В этой связи не совсем ясно, какими мотивами продиктовано принятие отдельного федерального закона, если все три формы денег провозглашаются Банком России равнозначными. При этом основным драйвером ЦВЦБ называют сокращение наличных денег, а Европарламент уже анонсировал уголовную ответственность за использование наличности в сделках свыше 7 тыс. евро и криптовалютные транзакции — 1 тыс. евро, в Австралии аналогичные пороговые значения номинированы в долл. США. В Нидерландах уже попали под запрет платежи наличной валютой свыше 3 тыс. евро, а во Франции этот лимит составляет 1 тыс. евро для резидентов [6].

Во-вторых, вызывает опасение такое качество новой формы денег, как программируемость. Мегарегулятор может задать цифровым деньгам такие параметры, как срок годности, целевой и адрес-

ный характер использования, что отсекает возможность накопления и представляет универсальный инструмент контроля и управляемости. Кроме того, движение каждой денежной единицы может быть отслежено по n числу транзакций, где n стремится к бесконечности, что может создать ситуации получения денежных единиц, замешанных ранее в незаконных или подозрительных платежах, и послужить основанием для блокировки криптокошелька ничего не подозревающего гражданина. Указанные предположения входят в противоречия с конституционными правами и свободами человека и гражданина.

В-третьих, непонятно, как будут реализоваться отношения собственности в рамках ЦВЦБ, поскольку деньги, внесенные на депозит коммерческого банка, являются собственностью последнего и оформляются как соответствующее обязательство. А какими активами или обязательствами будет отвечать Центральный банк? Одно ясно, что граждане перестанут быть собственниками своих денег, а сохранят за собой лишь право пользования, что также противоречит конституционным нормам.

В-четвертых, логично предположить нарушение базовых принципов информационной безопасности, в том числе и на государственном уровне, в силу высоковероятных технических ошибок и сбоев, связанных с технической инфраструктурой в виде серверов, блоков хранения Big Data, работой программистов, национальной принадлежностью оборудования и программного обеспечения.

В-пятых, очевидно, что введение третьей формы денег в РФ не является локальным проектом, а инициатива и истинные цели пока не провозглашены. Так, Банк международных расчетов (BIS) завершил проект под странным названием «Ледокол», в котором участвуют центральные банки Израиля, Норвегии и Швеции, цель которого — создание трансграничной розничной платежной системы для CBDC [12]. При этом ЦБ РФ в декабре 2021 г. выпустил в обращение памятные (серебряная номиналом 3 р. и золотая номиналом 200 р.) монеты «Атомный ледокол “Урал”» серии «Атомный ледокольный флот России»: так хочется верить, что это чистое совпадение.

Также Банк международных расчетов запустил проект «Augur», что является прототипом розничной технологии CBDC,

состоящий из оптовой межбанковской системы и системы розничных электронных кошельков, в которых создаются два разных типа токенов: промежуточные CBDC и стейблкоины, поддерживаемые CBDC в межбанковской системе, основанные на золотых инвестиционных счетах.

В данном случае ЦБ РФ также не остался в стороне, и с 2021 г. был запущен такой инструмент, как цифровые финансовые активы (ЦФА), предоставляющий дополнительные возможности для квалифицированных инвесторов с соответствующим надзором со стороны финансового мегарегулятора. ЦФА имеют технические свойства криптовалют: учитываются токенами в блокчейн-сети, их можно программировать в смарт-контрактах, функционируют на основе блокчейна, но экономически за ними стоят обязательства и эмитент. Следовательно, ЦФА следует выделить в самостоятельную группу финансовых активов на основании следующих особенностей, а эмитентом ЦФА является конкретное лицо — российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. В декабре 2022 г. «Сбер» выпустил ЦФА на золото, и у инвесторов появилась возможность иметь цифровой аналог обезличенного металлического счета [13].

Денежная система: от традиционной к многовариантной конфигурации

Очевидно, что предстоящий переходный период в рамках трансформационного кризиса продлится как минимум до 2030 г. В качестве дополнения к представленным ЦВЦБ и их производным в виде ЦФА денежная система РФ пополнится таким инструментом, как металлический/золотой рубль, который будет призван обсуживать производящую экономику реальных стоимостей. Следует отметить, что это может быть национальная валюта с металлическим наполнением, в том числе металлами, которые не принадлежат к группе драгоценных товаров. Основная идея «нового золотого рубля» — обеспеченность и стабильность [5]. Золото в очередной раз в кризисные моменты экономической истории призвано стать основанием для стоимости, интегрироваться в формировании мультивалютного мира с единым подходом к ценообразованию.

В этом направлении созданы первые шаги как в рамках стран блока ЕАЭС, так и внутри РФ по формированию рынка инвестиционного золота, отделения его от рынка ювелирного и промышленного золота.

Российский внутренний вторичный рынок золота постепенно формируется как результат рекордного спроса в 75 т на золотые слитки против 5,3 т в 2021 г., что во многом объясняется прекращением взимания НДС и НДС/Л при покупке золота в слитках в течение двух лет, начиная с 2022 г.

Представителями предложения золота в слитках сейчас в РФ сегодня являются аффинажные заводы, АО «Гознак» и коммерческие банки. Это крайне позитивный факт, поскольку в каждую банковскую панику экономические агенты переключаются на инвестиции в иностранные валюты, которые сейчас под запретом. Для помощи развития рынка золота Минфин запустил ГИИС ДМДК — государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота. Основные задачи данного регулирования — разделение ювелирного и инвестиционного секторов рынка золота, борьба с контрафактом как в настоящем, так и в связи с законодательным разрешением о вольном приносе золота, который вполне может усугубить проблему преступности в сфере золотодобычи.

Основными препонами на пути формирования эффективного рынка золота и формирования соответствующего ценообразования являются проблемы со вторичным оборотом золота, поскольку продавцы золотых слитков и монет не являются полноценными его покупателями по ряду институциональных причин: опасение утечек баз данных граждан и формальный запрет на оборот драгметаллов в формате р2р согласно ст. 191 УК РФ.

Другим направлением формирования многовариантности денежной системы может стать стихийный ответ частных эмитентов различных токенов в рамках так называемой пиринговой (p2p) экономики. Пока на метауровне идет поиск замены доллару как меры стоимости, а БРИКС уже остановился на золоте, среднему классу очевидно, что переходный период будет оплачен из его кармана, на микроуровне ответ на вопрос «как исключить произвол финансовых

властей?» увенчался относительным успехом за счет технологии блокчейн.

В этой связи велика вероятность появления экономики токенов, или экономики пиринговых обменных сделок, которая, в отличие от классической бартерной экономики, имеет техническую возможность развития за счет вовлечения в натуральный обмен на современной технологической основе бесконечного числа участников. Показательным является кейс обмена канцелярской скрепки на дом, который длился год, но результат является несомненной новацией в истории обмена [7]. Основным инструментом «экономики без денег», или экономики бартера на блокчейне, может стать один из основных элементов новых денег — токен, а денежная система оформиться как многоуровневое образование с такими инструментами, как ЦВЦБ, золотой рубль правительства и частные децентрализованные криптомонеты граждан и индивидуальных предпринимателей.

Выводы

Ближайшее будущее как мировой, так и национальной денежной системы многовариантно, а поиски новых субъектов стоимости будут сопровождаться экономическими потрясениями. Уже созданные и находящиеся в стадии активного внедрения цифровые деньги неминуемо приведут к формированию новых социально-экономических классов в зависимости от степени доступа к этим инструментам. Помимо классических критериев власти и богатства, общество получит еще один, который можно обозначить как социальный возраст, основанный на степени доступности к новым цифровым деньгам.

Описанные элементы денежной системы — доминирование ЦВЦБ на службе у мировых финансовых властей, металлическая валюта на службе у государства в рамках макрорегионов, частные деньги в виде токенов как инструмент в сделках граждан — при всей их неопределенности с точки зрения ответственности власти, степени свободы человека, силы влияния искусственного интеллекта на повседневную практику расчетов и инвестирования не должны вызывать алармистских настроений.

Во-первых, эти сценарии вряд ли будут реализованы в чистом виде: будущее, как всегда, за некой пропорцией указанных монетарных и квазимонетарных инструментов в рамках государственных юрисдикций. Кстати, государство как таковое в данном случае становится самым ценным общественным благом, за которое предстоит бороться.

Во-вторых, подобные сценарии не реализуются быстро: как всегда будут возникать институциональные, социальные, провиденциалистские факторы, препятствующие воплощению точно и в срок, в соответствии с первоначальным замыслом коллективного субъекта, будь то человеческое начало или наделенный субъектностью искусственный интеллект.

Литература

1. Банкротство биржи FTX потрясло рынок криптовалют. Насколько все серьезно?: URL: <https://tass.ru/ekonomika/16338631> (дата обращения: 20.04.2023).

2. Бундестаг предупредил о риске для Германии стать государством-банкротом: URL: <https://www.rbc.ru/politics/24/12/2022/> (дата обращения: 20.04.2023).

3. Великобритания стремится на периферию Европы: чем королевству грозит обострение проблем в экономике: URL: <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/> (дата обращения: 20.04.2023).

4. *Гаврилова В.Е.* Новые деньги в глобальной экономике 4.0 // Вест. Моск. ун-та. Сер. 27: Глобалистика и геополитика. 2020. № 2. С. 77—88.

5. *Гаврилова В.Е.* Золотой рубль в условиях международного трансформационного кризиса // Экономика и управление: проблемы и решения. 2023. № 4. С. 113—121.

6. Европейский парламент введет уголовную ответственность за использование наличных денег, введя лимит на операции с наличными деньгами: URL: <https://newstarget.com/2023-03-31-eu-parliament-to-criminalize-physical-cash-limit-transactions.html> (дата обращения: 20.04.2023).

7. Как поменять скрепку на дом: реальная история Кайла Макдональда: URL: <https://yablyk.com/633175-how-to-change-a->

paperclip-at-home-the-real-story-of-kyle-mcdonald/ (дата обращения: 20.04.2023).

8. Ключевые процентные ставки ЕЦБ: URL: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html (дата обращения: 20.04.2023).

9. Конституция Российской Федерации с изменениями, внесенными на Общероссийское голосование 1 июля 2020 года. М.: Эксмо, 2020. 64 с.

10. *Ле Гофф Ж.* Средневековье и деньги: очерк исторической антропологии / Пер. с фр. М.Ю. Некрасова. СПб.: Евразия, 2010. 224 с.

11. Поглощение Credit Suisse: какие последствия ждут банковский рынок Европы: URL: <https://journal.tinkoff.ru/news/credit-suisse/> (дата обращения: 19.04.2023).

12. Проект «Ледокол»: открывая новые пути в трансграничных розничных платежах CBDC: URL: <https://www.bis.org/publ/othp61.htm> (дата обращения: 20.04.2023).

13. Сбер начал выпуск цифровых финансовых активов на золото: URL:

<https://sber.pro/digital/publication/sber-nachal-vypusk-czifrovyyh-finansovyh-aktivov-na-zoloto> (дата обращения: 20.04.2023).

14. США рискуют столкнуться с дефолтом в 2023 году: URL: <https://www.gazeta.ru/business/news/2023/02/15/> (дата обращения: 20.04.2023).

15. *Тутов Л.А., Филимонов И.В.* Трансформация доверия в цифровой экономике // *Философия хозяйства*. 2023. № 1. С. 33—49.

16. Убыток Центробанка Нидерландов в 2022 году достиг почти 500 млн евро: URL: <https://www.vedomosti.ru/finance/news/2023/03/23/967876-ubitok-tsentrobanka-niderlandov> (дата обращения: 20.04.2023).

17. Упорно сильная экономика осложняет борьбу с инфляцией: URL: <https://www.economist.com/leaders/2023/03/08/a-stubbornly-strong-economy-complicates-the-fight-against-inflation> (дата обращения: 20.04.2023).

18. ФЗ № 86 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России): URL: <https://www.consultant.ru/> (дата обращения: 20.04.2023).

19. ФЗ от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 31. Ст. 5018.

References

1. Bankrotstvo birzhi FTX potryaslo rynek kryptovalyut. Naskol'ko vse ser'ezno?: URL: <https://tass.ru/ekonomika/16338631> (data obrashcheniya: 20.04.2023).

2. Bundestag predupredil o riske dlya Germanii stat' gosudarstvom-bankrotom: URL: <https://www.rbc.ru/politics/24/12/2022/> (data obrashcheniya: 20.04.2023).

3. Velikobritaniya stremitsya na periferiyu Evropy: chem korolevstvu grozit obostrenie problem v ekonomike: URL: <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/> (data obrashcheniya: 20.04.2023).

4. *Gavrilova V.E.* Novye den'gi v global'noj ekonomike 4.0 // Vest. Mosk. un-ta. Ser. 27: Globalistika i geopolitika. 2020. № 2. S. 77—88.

5. *Gavrilova V.E.* Zolotoj rubl' v usloviyah mezhdunarodnogo transformacionnogo krizisa // Ekonomika i upravlenie: problemy i resheniya. 2023. № 4. S. 113—121.

6. Evropejskij parlament vvedet ugolovnuyu otvetstvennost' za ispol'zovanie nalichnyh deneg, vvedya limit na operacii s nalichnymi den'gami: URL: <https://newstarget.com/2023-03-31-eu-parliament-to-criminalize-physical-cash-limit-transactions.html> (data obrashcheniya: 20.04.2023).

7. Kak pomenyat' skrepku na dom: real'naya istoriya Kajla Makdonal'da: URL: <https://yablyk.com/633175-how-to-change-a-paperclip-at-home-the-real-story-of-kyle-mcdonald/> (data obrashcheniya: 20.04.2023).

8. Klyucheveye procentnye stavki ECB: URL: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html (data obrashcheniya: 20.04.2023).

9. Konstituciya Rossijskoj Federacii s izmeneniyami, vnesennymi na Obshcherossijskoe golosovanie 1 iyulya 2020 goda. M.: Eksmo, 2020. 64 s.

10. *Le Goff ZH. Srednevekov'e i den'gi: ocherk istoricheskoy antropologii* / Per. s fr. M.YU. Nekrasova. SPb.: Evraziya, 2010. 224 s.
11. Pogloshchenie Credit Suisse: kakie posledstviya zhdut bankovskij rynek Evropy: URL: <https://journal.tinkoff.ru/news/credit-suisse/> (data obrashcheniya: 19.04.2023).
12. Proekt «Ledokol»: otkryvaya novye puti v transgranichnyh roznichnyh platezhah CBDC: URL: <https://www.bis.org/publ/othp61.htm> (data obrashcheniya: 20.04.2023).
13. Sber nachal vypusk cifrovyyh finansovyh aktivov na zoloto: URL: <https://sber.pro/digital/publication/sber-nachal-vypusk-cifrovyyh-finance-aktivov-na-zoloto> (data obrashcheniya: 20.04.2023).
14. SSHA riskuyut stolknut'sya s defoltom v 2023 godu: URL: <https://www.gazeta.ru/business/news/2023/02/15/> (data obrashcheniya: 20.04.2023).
15. *Tutov L.A., Filimonov I.V. Transformaciya doveriya v cifrovoj ekonomike // Filosofiya hozyajstva. 2023. № 1. S. 33—49.*
16. Ubytok Centrobanka Niderlandov v 2022 godu dostig pochti 500 mln evro: URL: <https://www.vedomosti.ru/finance/news/2023/03/23/967876-ubitok-tsentrobanka-niderlandov> (data obrashcheniya: 20.04.2023).
17. Uporno sil'naya ekonomika oslozhnyaet bor'bu s inflyaciej: URL: <https://www.economist.com/leaders/2023/03/08/a-stubbornly-strong-economy-complicates-the-fight-against-inflation> (data obrashcheniya: 20.04.2023).
18. FZ № 86 «O Central'nom Banke Rossijskoj Federacii (Banke Rossii): URL: <https://www.consultant.ru/> (data obrashcheniya: 20.04.2023).
19. FZ ot 31 iyulya 2020 g. № 259-FZ «O cifrovyyh finansovyh aktivah, cifrovoj valyute i o vnesenii izmenenij v ot del'nye zakonodatel'nye akty Rossijskoj Federacii» // Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 2020. № 31. St. 5018.